

Métodos Computacionais na Avaliação de Risco em Fundos Imobiliários

Apresentação Trabalho Final

Prof.: Thais Paiva e alunos: Diogo Gomes e Humberto Alves

2025-01-23

Os fundos de Tijolo: uma proteção natural contra a inflação

Se você se interessa por investimentos, já escutou ou certamente irá escutar:

🐮 Por trás dessa frase há uma constatação poderosa de que o mercado funciona em ciclos de altas e baixas que se alternam. 🐻

Mas...por quê existem ciclos de mercado?

- Em “bom português”: somos emocionados demais!
- 📈 FOMO: “Não há nada tão perturbador para o bem-estar e julgamento de alguém quanto ver um amigo ficar rico.”
- 📉 “As pessoas odeiam perder mais do que gostam de ganhar. A dor de perder é psicologicamente cerca de duas vezes mais poderosa do que o prazer de ganhar.”

Tá “tocando violino” ou “estourando
canhão” no Brasil agora?

Selic nas alturas: 12,25% ao ano

Meta para a taxa Selic

% a.a., dados diários

Inflação de 2024: Estouramos o teto da meta de 4,5%

Principais notícias :

 UOL Economia

Meta de inflação foi descumprida três vezes nos últimos quatro anos

1 dia atrás

 CNN Brasil

IPCA fecha 2024 em 4,83% e estoura a meta de inflação

1 dia atrás

 Agência Brasil

Inflação oficial do país em 2024 é de 4,83%, acima do limite da meta

1 dia atrás

 Agência Brasil

Em 26 anos, inflação do país ficou acima da meta por oito vezes

há 7 horas

Risco Fiscal

 Valor Econômico

Risco fiscal acende alerta para dólar acima de R\$ 7, diz BTG

Em cenário adverso, moeda americana poderia terminar 2025 em R\$ 7,10 e chegar a R\$ 7,30 no próximo ano.

há 13 horas

 CNN Brasil

Risco fiscal impulsiona alta recente do dólar

Moeda americana atingiu R\$ 6,20 nesta terça-feira em novo recorde nominal.

3 semanas atrás

 Valor Econômico

Dólar sobe 1%, juros futuros avançam e Ibovespa fecha em queda após 'payroll' forte

Dados do mercado de trabalho reforçam percepção de que juros americanos podem cair menos que o previsto.

1 dia atrás

 InfoMoney

Dólar a R\$ 6,40? Gestores temem risco fiscal e apostam na vitória de Trump

Para o gestor da Armor Capital, o dólar pode ir a R\$ 6,40. “Não são os juros nem a bolsa que preocupam o governo, mas o dólar”, diz ele,...

31 de out. de 2024

Ibovespa “de lado” há 5 anos

Ibovespa

INDEXBVMF: IBOV

Visão geral

Comparar

Resumo do mercado > Ibovespa

122.855,00

+4.478,64 (3,78%) ↑ últimos 5 anos

23 de jan., 15:29 BRT • Exoneração de responsabilidade

1 D | 5 D | 1 M | 6 M | YTD | 1 A | **5 A** | Máx

Abertura	122.964,79	Baixa	122.565,07	Alt 52 sem	137.469,27
Alta	123.958,44	Fech. ant.	122.971,77	Bai 52 sem	118.222,64

Retornos anualizados dos fundos imobiliários

Com uma maior pressão inflacionária no Brasil, os fundos de tijolo se tornam uma opção interessante para proteger o seu capital.

O que são os fundos de tijolo?

- **São ativos reais:** Eles são chamados de fundos de tijolo porque possuem ativos físicos, que podem ser vistos e tocados, como imóveis comerciais, shoppings, galpões logísticos, hospitais, escolas, hotéis, entre outros.
- **Facilidade:** Ao invés de você pegar o seu dinheiro e comprar um imóvel ou um terreno diretamente, você pode investir em um fundo que possui diversos imóveis em sua carteira.
- **Menos dor de cabeça:** Os fundos de tijolo são uma forma de investir em imóveis sem precisar se preocupar com a administração e manutenção deles.

- **Diversificação:** Eles são uma forma de diversificar a sua carteira de investimentos e ter uma exposição ao mercado imobiliário.
- **Aluguel Atrelado ao IGP-M ou IPCA:** Os contratos de aluguel dos imóveis costumam ser corrigidos por índices de inflação, como o IGP-M ou IPCA, o que pode proteger o seu capital da inflação.
- **Rendimentos:** Os fundos de tijolo são obrigados por lei a distribuir pelo menos 95% dos seus lucros aos cotistas, o que pode gerar uma renda passiva mensal. **Isento de imposto de renda!**

Conhecendo os nossos dados

Site FundsExplorer.com.br

Ranking de Fundos Imobiliários

Use o filtro para ordenar a tabela abaixo e ordenar os Fundos Imobiliários por cada indicador.

Ranking de Fundos

FIs Selecionados (519/519) Colunas Selecionadas (30/30) Setores Selecionados (23/23)

▲ ORDERNADO POR: FUNDOS

FUNDOS ▲	SETOR ▲	PREÇO ATUAL (R\$) ▲	LIQUIDEZ DIÁRIA (R\$) ▲	P/VP ▲	ÚLTIMO DIVIDENDO ▲	DIVIDEND YIELD ▲	DY (3M) ACUMULADO ▲	D
<input checked="" type="checkbox"/> AAGR11	INDEFINIDO	99,99	8.126,26	N/A	1,01	1,03 %	3,35 %	
<input checked="" type="checkbox"/> AAZQ11	INDEFINIDO	6,57	430.384,39	0,76	0,13	1,90 %	4,66 %	
<input checked="" type="checkbox"/> ABCP11	SHOPPINGS	75,00	43.645,61	0,70	0,50	0,67 %	2,51 %	
<input checked="" type="checkbox"/> AFHI11	PAPÉIS	91,38	824.041,74	0,98	0,95	1,07 %	3,05 %	
<input checked="" type="checkbox"/> AGRX11	OUTROS	7,48	180.818,74	N/A	0,10	1,31 %	3,09 %	
<input checked="" type="checkbox"/> AIEC11	LAJES CORPORATIVAS	46,01	393.370,52	0,54	1,22	2,59 %	5,30 %	
<input checked="" type="checkbox"/> AJFI11	SHOPPINGS	7,10	440.012,04	0,57	0,07	0,99 %	2,89 %	
<input checked="" type="checkbox"/> ALMI11	LAJES CORPORATIVAS	615,00	20.680,74	0,28	4,04	0,70 %	2,80 %	
<input checked="" type="checkbox"/> AI 7011	PAPÉIS	93,00	113.789,74	1,46	1,20	1,26 %	3,96 %	

👎 Infelizmente, o site não traz os dados históricos. Somente a “fotografia do momento atual”.

Solução: web.archive.org “A máquina do tempo”

INTERNET ARCHIVE <https://www.fundsexplorer.com.br/ranking> Go OCT NOV 15 DEC
 Wayback Machine 71 captures 15 Nov 2016 - 19 Aug 2024
 2015 2016 2017 About this capture

Toggle navigation [Funds Explorer](#)

- [Fundos](#)
 - [Imobiliários](#)
- [Cursos](#)
- [Ranking](#)
- [Contato](#)
- [Termos de Uso](#)
- [Política de Privacidade](#)

Ranking Funds Explorer

Use a tabela abaixo para ordenar os Fundos Imobiliários por cada indicador

Ativo	Nome	Período	Dividendo	Dividend Yield	Variação Preço	Rentabilidade no Período	Rentabilidade Acumulada	Patrimônio Líquido	Valor Patrimonial	Dividend Yield Patrimonial	Variação Patrimonial	Rentabilidade Patrimonial no Período	Rentabilidade Patrimonial Acumulada
FEC11	FII RIOB RC	Outubro/2016	R\$ 0,0117	0,66%	4,33%	4,98%	56,68%	RS 251.207.018,99	RS 1,8100	0,65%	-0,19%	0,46%	6,57%
THRA11B	FII BM THERA	Outubro/2016	R\$ 0,0000	0,00%	1,50%	1,50%	30,45%	RS 104.519.009,23	RS 70,9700	0,00%	0,69%	0,69%	6,09%
BPF11	FII ABSOLUTO	Outubro/2016	R\$ 0,6700	0,83%	3,81%	4,64%	46,75%						
TRNT11B	FII TORRE NO	Outubro/2016	R\$ 0,7475	0,48%	-0,62%	-0,14%	8,32%	RS 659.038.156,58	RS 167,4600	0,45%	0,03%	0,47%	5,02%
ONEF11	FII THE ONE	Outubro/2016	R\$ 5,4000	0,62%	-0,66%	-0,05%	20,16%	RS 85.895.588,69	RS 942,8700	0,57%	0,29%	0,87%	17,37%
KNR11	FII KINEA	Outubro/2016	R\$ 0,9200	0,66%	4,07%	4,73%	43,79%	RS 2.001.967.552,58	RS 145,1000	0,63%	-0,09%	0,54%	-1,34%
FIGS11	FII GEN SHOP	Outubro/2016	R\$ 0,8333	1,28%	1,49%	2,77%	26,81%	RS 231.789.831,89	RS 89,4400	0,93%	-0,01%	0,92%	1,99%

👍 “No dedo”, fomos copiando esses dados, tendo “diferentes fotografias” dos fundos em momentos distintos da economia.

Descrição e sumário dos dados

```
## Rows: 231
## Columns: 18
## $ Data <date> 2019-01-14, 2019-01-14, 2019-01-14, 2019-01-14...
## $ Fundos <chr> "BBPO11", "GGRC11", "HGBS11", "HGLG11", "HGRE11...
## $ Setor <chr> "Lajes Corporativas e Comerciais", "Logística e...
## $ `Preço Atual (R$)` <dbl> 194, 187, 336, 199, 206, 115, 150, 142, 147, 18...
## $ `Liquidez Diária (R$)` <dbl> 24561, 22229, 8052, 14699, 14478, 4628, 32959, ...
## $ `DY (12M) Acumulado` <dbl> 0.087, 0.080, 0.066, 0.072, 0.067, 0.072, 0.070...
## $ `Patrimônio Líquido` <dbl> 2.3e+09, 6.3e+08, 1.7e+09, 1.3e+09, 1.5e+09, 3...
## $ VPA <dbl> 103, 119, 222, 116, 148, 94, 101, 96, 104, 103,...
## $ `P/VPA` <dbl> 1.36, 1.14, 1.09, 1.23, 1.01, 0.89, 1.07, 1.07,...
## $ `Quant. Ativos` <dbl> 64, 13, 8, 12, 20, 3, 9, 5, 7, 64, 13, 8, 12, 2...
## $ Timestamp <dbl> 1.5e+09, 1.5e+09, 1.5e+09, 1.5e+09, 1.5e+09, 1...
## $ ano_mes <chr> "2019-01", "2019-01", "2019-01", "2019-01", "20...
## $ acumulado_ate_fim_2024 <dbl> 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1...
## $ SELIC <dbl> 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, 6...
## $ Log_Liquidez <dbl> 10.1, 10.0, 9.0, 9.6, 9.6, 8.4, 10.4, 9.6, 9.7,...
## $ Log_PL <dbl> 22, 20, 21, 21, 21, 20, 21, 20, 20, 22, 20, 21,...
## $ Divisao_Ativos <dbl> 0.021, 0.087, 0.137, 0.103, 0.050, 0.297, 0.119...
## $ Divisao_Log_PL <dbl> 0.063, 0.056, 0.052, 0.059, 0.048, 0.045, 0.051...
```

A “cara” do nosso conjunto de dados

▲	Data	Fundos	Setor	Preço Atual (R\$)	Liquidez Diária (R\$)	DY (12M) Acumulado	Patrimônio Líquido	VPA	P/VPA	Quant. Ativos	Timestamp
1	2019-01-14	BBPO11	Lajes Corporativas e Comerciais	193.661885	24560.880	0.087369	2273816052	103.14	1.3559	64	1547424000
2	2019-01-14	GGRC11	Logística e Industrial	186.848266	22228.739	0.080278	632475554	118.74	1.1363	13	1547424000
3	2019-01-14	HGBS11	Shoppings e Varejo	336.180081	8051.703	0.066161	1651773742	221.90	1.0939	8	1547424000
4	2019-01-14	HGLG11	Logística e Industrial	198.869041	14699.136	0.071717	1271321034	116.48	1.2329	12	1547424000
5	2019-01-14	HGRE11	Lajes Corporativas e Comerciais	206.208915	14477.555	0.067111	1514205401	148.09	1.0055	20	1547424000
6	2019-01-14	RNGO11	Lajes Corporativas e Comerciais	115.360662	4628.275	0.072011	346757337	93.57	0.8903	3	1547424000
7	2019-01-14	VISC11	Shoppings e Varejo	150.259686	32958.804	0.069782	1142373550	101.08	1.0734	9	1547424000
8	2019-01-14	XLPL11	Logística e Industrial	141.853453	14297.521	0.037922	486880939	96.03	1.0667	5	1547424000
9	2019-01-14	XPML11	Shoppings e Varejo	146.797481	16927.411	0.056054	719555640	104.23	1.0170	7	1547424000
10	2019-02-05	BBPO11	Lajes Corporativas e Comerciais	187.052928	24779.336	0.087856	2266563051	103.14	1.3138	64	1549324800
11	2019-02-05	GGRC11	Logística e Industrial	174.214609	22893.622	0.081688	627886924	118.26	1.0672	13	1549324800
12	2019-02-05	HGBS11	Shoppings e Varejo	318.887279	11092.032	0.067151	1644093910	221.58	1.0425	8	1549324800
13	2019-02-05	HGLG11	Logística e Industrial	201.616827	14652.249	0.070251	1314595201	120.83	1.2087	12	1549324800
14	2019-02-05	HGRE11	Lajes Corporativas e Comerciais	199.339061	14717.131	0.066877	1547666097	151.85	0.9509	20	1549324800
15	2019-02-05	RNGO11	Lajes Corporativas e Comerciais	114.150602	4679.774	0.072063	345734618	93.59	0.8835	3	1549324800

Filtros que aplicamos

- **Fundos residenciais, educacionais e hospitalares e hotéis removidos da nossa análise:** Esses setores são mais difíceis de serem analisados, possuem poucas informações qualitativas na internet e são os que possuem a menor quantidade de ativos, portanto ficaremos somente com os fundos de lajes corporativas e comerciais, logística e industrial e shoppings e varejo.
- **Nada de monoativos (e também dois ativos):** Fundos com apenas um ativo podem ser muito arriscados, pois a vacância de um único imóvel pode impactar significativamente o rendimento do fundo.
- **Liquidez diária:** Removemos o menor quintil. Fundos com baixa liquidez diária podem ter dificuldades para serem negociados no mercado, o que pode impactar a rentabilidade do investimento.
- **Valores monetários corrigidos pela inflação:** Todos os valores monetários foram trazidos para valores atuais, sendo corrigidos pela inflação.
- **Somente fundos que pagam dividendos:** Removemos os fundos que não pagaram dividendos nos últimos 12 meses.

Quais são as variáveis que nos interessa?

Ao analisar um fundo imobiliário, normalmente são essas as variáveis que mais chamam a atenção dos investidores:

- **Preço Atual (R\$):**
Valor de mercado da cota do fundo imobiliário (FII) em um determinado momento.
- **Liquidez Diária (R\$):**
Volume médio diário de negociação das cotas no mercado. Reflete a facilidade de compra e venda das cotas.
- **DY (12M) Acumulado:**
Dividend Yield acumulado nos últimos 12 meses. Mede o retorno em dividendos recebido em relação ao preço da cota.

- **Patrimônio Líquido:**
Valor total dos ativos do fundo subtraído das suas obrigações (passivos).
Representa a riqueza líquida do fundo.
- **VPA (Valor Patrimonial por Ação):**
Valor do patrimônio líquido dividido pelo número total de cotas do fundo.
Indica o valor contábil de cada cota.

- **P/VPA (Preço sobre Valor Patrimonial):**

Razão entre o preço da cota e o VPA.

- **$P/VPA > 1$** : A cota está sendo negociada **acima do valor patrimonial** (prêmio).
- **$P/VPA < 1$** : A cota está sendo negociada **abaixo do valor patrimonial** (desconto).

 Observação: P/VPA significativamente abaixo de 1 pode indicar que o mercado não está precificando corretamente o fundo, sugerindo uma possível oportunidade ou desconfiança em relação aos ativos do fundo.

Sumário estatístico:

##	Preço Atual (R\$)	Liquidez Diária (R\$)	DY (12M)	Acumulado	Patrimônio Líquido
##	Min. : 8	Min. : 3900	Min. :0.023		Min. :5.37e+07
##	1st Qu.: 91	1st Qu.: 18711	1st Qu.:0.066		1st Qu.:4.65e+08
##	Median :114	Median : 51389	Median :0.084		Median :1.02e+09
##	Mean :126	Mean : 944007	Mean :0.084		Mean :1.29e+09
##	3rd Qu.:145	3rd Qu.: 669168	3rd Qu.:0.100		3rd Qu.:1.89e+09
##	Max. :537	Max. :18273812	Max. :0.315		Max. :5.43e+09
##	VPA	P/VPA	Quant. Ativos		
##	Min. : 9	Min. :0.43	Min. : 3		
##	1st Qu.:100	1st Qu.:0.81	1st Qu.: 5		
##	Median :107	Median :0.93	Median : 9		
##	Mean :121	Mean :0.92	Mean :14		
##	3rd Qu.:121	3rd Qu.:1.02	3rd Qu.:15		
##	Max. :472	Max. :1.39	Max. :98		

Histograma das variáveis

Histograma das Variáveis Numéricas

Conhecendo os setores

Cada uma das variáveis que vimos anteriormente, podem se comportar de formas diferentes dependendo do setor que analisamos. Vamos entender que setores são esses e como elas se comportam em cada um deles:

- **Lajes Corporativas e Comerciais:** É o setor mais numeroso do nosso banco de dados, abrangendo desde grandes complexos corporativos até agências bancárias e escritórios voltados para empresas de diferentes portes. Esses ativos costumam estar localizados em regiões estratégicas, com alta demanda em grandes centros urbanos.
- **Logística e Industrial:** Tem se destacado nos últimos anos, impulsionado pelo crescimento do e-commerce e pela necessidade de galpões logísticos para armazenagem e distribuição. A expansão do varejo digital reforçou a importância desse setor, que apresenta baixa vacância e contratos de longo prazo.
- **Shoppings e Varejo:** Embora afetado por crises econômicas e mudanças nos hábitos de consumo, o setor demonstra resiliência e potencial de recuperação. A modernização dos shoppings e a diversificação em entretenimento e serviços vêm contribuindo para a manutenção da atratividade desses ativos.

Quantidade de fundos únicos por setor

Análise Exploratória

O Valor Atual (R\$)

O Valor Atual (R\$)

Sumário Estatístico de Preço Atual (R\$) por Setor

Setor	Min	Q1	Mediana	Media	Q3	Max	Desvio_Pad
Lajes Corporativas e Comerciais	8.3	78	99	108	130	233	46
Logística e Industrial	9.2	98	120	133	151	537	71
Shoppings e Varejo	39.5	107	120	140	145	336	66

- **Preço ao redor dos R\$100:** Ao investir em FIs temos que comprar cotas inteiras. A mediana do preço da maior parte dos ativos nos diferentes setores estão ao redor de R\$100, indicando um ajuste de mercado para tornar o investimento acessível ao grande público.

Liquidez Diária

Liquidez Diária

Sumário Estatístico de Liquidez Diária (R\$) por Setor

Setor	Min	Q1	Mediana	Media	Q3	Max	Desvio_Pad
Lajes Corporativas e Comerciais	4352	14845	77719	718263	886846	1.0e+07	1579967
Logística e Industrial	3900	21281	61443	912604	631460	1.8e+07	2447307
Shoppings e Varejo	4491	23272	44814	1340638	337960	1.2e+07	2976372

- **A grana dificilmente vai ficar presa:** No geral, os fundos oferecem boa liquidez para o investidor pequeno e médio.
- **Os queridinhos dos investidores:** Lajes Corporativas e Comerciais, Logística e Industrial e Shopping e Varejo já são conhecidos pela sua preferência no portfólio dos investidores. A liquidez diária comprova isso.

Dividend Yield (12M) Acumulado

Dividend Yield (12M) Acumulado

Sumário Estatístico de DY (12M) Acumulado por Setor

Setor	Min	Q1	Mediana	Media	Q3	Max	Desvio_Pad
Lajes Corporativas e Comerciais	0.03	0.07	0.08	0.09	0.11	0.31	0.04
Logística e Industrial	0.02	0.06	0.09	0.08	0.10	0.13	0.02
Shoppings e Varejo	0.03	0.06	0.08	0.08	0.09	0.12	0.03

- **8% ao ano em média:** Em média, podemos esperar um pagamento de dividendos de 8% ao mês isento de imposto de renda.

Patrimônio Líquido

Patrimônio Líquido

Sumário Estatístico de Patrimônio Líquido por Setor

Setor	Min	Q1	Mediana	Media	Q3	Max	Desvio_Pad
Lajes Corporativas e Comerciais	5.4e+07	3.5e+08	8.3e+08	1.0e+09	1.7e+09	2.8e+09	7.6e+08
Logística e Industrial	1.3e+08	5.2e+08	8.2e+08	1.3e+09	1.8e+09	5.4e+09	1.1e+09
Shoppings e Varejo	1.3e+08	9.9e+08	1.7e+09	1.7e+09	2.4e+09	3.7e+09	9.6e+08

- **O imenso patrimônio dos shoppings:** Por serem imóveis de localização privilegiada, shoppings e varejo possuem o maior patrimônio líquido médio entre os setores analisados.
- **Logística e Varejo não ficam muito atrás:** O setor de logística e industrial também possui um patrimônio líquido considerável. São galpões enormes e de localização estratégica para centros de distribuições ou centros de compra, que garantem um bom valor patrimonial.

P/VPA (Preço sobre Valor Patrimonial)

P/VPA (Preço sobre Valor Patrimonial)

Sumário Estatístico de P/VPA por Setor

Setor	Min	Q1	Mediana	Media	Q3	Max	Desvio_Pad
Lajes Corporativas e Comerciais	0.46	0.76	0.86	0.87	0.98	1.4	0.19
Logística e Industrial	0.43	0.84	0.97	0.95	1.04	1.2	0.15
Shoppings e Varejo	0.55	0.88	0.93	0.92	1.03	1.1	0.14

- **P/VPA abaixo de 1:** Em geral, um P/VPA abaixo de 1 indica que o mercado não está precificando corretamente o fundo, sugerindo uma possível oportunidade ou desconfiança em relação aos ativos do fundo.
- **P/VPA acima de 1:** Um P/VPA acima de 1 pode indicar que o mercado está precificando o fundo com um prêmio, ou seja, a cota está sendo negociada acima do seu valor patrimonial.
- **Lajes Corporativas com um P/VPA abaixo de 1:** Pandemia e home office impactaram fortemente o setor de lajes corporativas e comerciais. A vacância aumentou e os contratos de aluguel foram renegociados, o que impactou negativamente o valor dos ativos. Entretanto, já se fala sobre a retomada do trabalho presencial e a recuperação do setor.

Quantidade de Ativos

Quantidade de Ativos

Sumário Estatístico de Quant. Ativos por Setor

Setor	Min	Q1	Mediana	Media	Q3	Max	Desvio_Pad
Lajes Corporativas e Comerciais	3	4.5	9	18	21	64	19
Logística e Industrial	3	5.0	9	12	13	98	13
Shoppings e Varejo	3	7.0	9	12	15	77	12

- **Lajes Corporativas e Comerciais com mais ativo:** O setor de lajes corporativas e comerciais possui uma quantidade considerável de ativos, o que pode indicar uma maior diversificação e resiliência da carteira.
- **Diversificação e quantidade de ativos:** A diversificação é uma estratégia importante para reduzir riscos e aumentar a resiliência da carteira de investimentos. Setores com maior quantidade de ativos tendem a ser menos sensíveis a eventos específicos que possam impactar um único ativo.

Correlação entre as variáveis

Queremos ver com as seguintes variáveis se relacionam:

- Liquidez Diária (R\$)
- DY (12M) Acumulado
- Patrimônio Líquido
- Número de Ativos

Através do mapa de calor e dos gráficos de dispersão abaixo podemos ver essa informação graficamente:

Heatmap de Correlação

Dispersão entre P/VPA e Variáveis -

P/VPA: Nossa variável de interesse


```
## [1] "Distribuição Weibull:"  
  
##  
## Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test  
##  
## data: fiis_tijolo$`P/VPA`  
## D = 0.05, p-value = 0.6  
## alternative hypothesis: two-sided  
  
## [1] "Forma 6.32108288197662"  
  
## [1] "Escala 0.981682332370203"  
  
## [1] "Valor esperado: 0.913333332602802"
```

Ajuste de um Modelo Linear Generalizado: Regressão Weibull

```
##  
## Call:  
## glm(formula = `P/VPA` ~ Fundos + Timestamp + Log_PL, family = Gamma(link = "log"),  
##      data = fiis_tijolo_modelo)  
##  
## Coefficients:  
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept)  1.04e-01  4.71e-01  0.22  0.82533  
## FundosALZR11  4.27e-01  1.14e-01  3.76  0.00026 ***  
## FundosARCT11  3.32e-01  1.18e-01  2.81  0.00576 **  
## FundosBBPO11  3.68e-01  1.16e-01  3.18  0.00186 **  
## FundosBBRC11  6.20e-01  1.20e-01  5.15  9.6e-07 ***  
## FundosBLMG11  1.60e-01  1.19e-01  1.35  0.17969  
## FundosBNFS11  7.74e-01  1.45e-01  5.35  3.9e-07 ***  
## FundosBPML11  6.75e-02  1.19e-01  0.57  0.57088  
## FundosBRCO11  2.82e-01  1.17e-01  2.41  0.01728 *  
## FundosBRCR11 -1.61e-01  1.30e-01 -1.24  0.21595  
## FundosBREV11  5.12e-01  1.40e-01  3.65  0.00038 ***  
## FundosBRLA11  4.09e-01  1.19e-01  3.45  0.00076 ***  
## FundosBTAL11  1.56e-01  1.19e-01  1.31  0.19093  
## FundosBTAL11  1.56e-01  1.19e-01  1.31  0.19093
```

##		Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
##	FundosXPIN11	2.1e-01	1.2e-01	1.7	8.8e-02
##	FundosXPLG11	2.6e-01	1.2e-01	2.2	2.9e-02
##	FundosXPML11	3.2e-01	1.2e-01	2.8	5.9e-03
##	Timestamp	-1.0e-09	1.8e-10	-5.7	9.8e-08
##	Log_PL	6.2e-02	2.7e-02	2.2	2.7e-02

Dispersão (Gamma family): 0.0093

Null deviance: 6.9 on 185 degrees of freedom

Residual deviance: 1.2 on 127 degrees of freedom

AIC: -334

Número de iterações de Fisher Scoring: 4

Previsão de P/VPA pelo GLM (Weibull)

Seleção de portfólio

Retorno Esperado x Dividend Yield X N°Ativos

A Fronteira Eficiente de Markowitz

1. Fórmula Geral do Risco de uma Carteira

O risco (volatilidade ou desvio padrão) da carteira, σ_c , é calculado como:

$$\sigma_c = \sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}}$$

Onde:

- \mathbf{w} : vetor de pesos dos ativos na carteira.
- Σ : matriz de covariância entre os ativos.
- $\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}$: produto matricial que captura o impacto dos pesos e a covariância entre os ativos.

- **Retorno:** É a soma do valor esperado de valorização do ativo com os dividendos pagos (Dividend Yield - DY).
- **Volatilidade:** Representa o risco, calculado como o percentual de variação dos preços, utilizado na matriz de covariância dos ativos.

Ao longo da Fronteira Eficiente, destacam-se dois portfólios principais:

- **Máxima Relação Sharpe:** Maximiza o retorno em relação ao risco.
- **Mínima Volatilidade:** Busca o menor risco possível.

Portfólios Seleccionados

Ativos	Pesos_Max_Sharpe	Pesos_Min_Vol
GGRC11	0.08	0.00
HGLG11	0.00	0.55
HGRE11	0.04	0.00
MALL11	0.00	0.45
RCRB11	0.13	0.00
HSML11	0.74	0.00

Conclusão e sugestões para trabalhos futuros

A análise apresentada neste trabalho oferece uma abordagem quantitativa para filtrar fundos imobiliários com bom potencial de valorização, sendo uma ferramenta útil para investidores que buscam otimizar suas decisões. No entanto, ela deve ser vista como um “pontapé inicial”, e o próximo passo é naturalmente fazer uma análise qualitativa detalhada dos fundos selecionados para compor o portfólio.

Seguem sugestões de aprimoramentos e extensões deste estudo:

1. Incluir a vacância

A vacância é um dos principais indicadores de saúde de um fundo imobiliário, refletindo a porcentagem de imóveis desocupados em relação ao total do portfólio. Infelizmente, este indicador não estava disponível nas bases de dados utilizadas. Fundos com vacância elevada podem estar enfrentando dificuldades para atrair inquilinos, o que impacta negativamente os rendimentos e a percepção de valor no mercado. Incluir este dado em análises futuras - seja de maneira quantitativa no próprio modelo, ou mesmo em uma etapa posterior e qualitativa -, pode oferecer insights mais robustos sobre a estabilidade e o potencial de crescimento dos fundos.

2. Analisar a localização e a diversificação regional

A localização dos imóveis é um fator crucial para determinar o desempenho de um fundo imobiliário. Fundos com portfólios diversificados em grandes centros urbanos ou regiões economicamente estratégicas tendem a ser menos suscetíveis a riscos localizados e a oferecer maior resiliência em períodos de crise. Estudos futuros podem incorporar mapas de distribuição regional para identificar fundos com maior diversificação geográfica.

3. Gestão qualificada e as taxas administrativas

A qualidade da gestão é outro aspecto vital para o sucesso de um fundo imobiliário. Gestores experientes e com histórico comprovado de desempenho podem maximizar o potencial de valorização e mitigar riscos. Além disso, taxas administrativas excessivas podem comprometer os rendimentos do investidor, mesmo em fundos com bom desempenho operacional. Uma análise comparativa entre a taxa de administração e o retorno líquido dos fundos pode ser incorporada também.

4. Histórico constante de dividendos

Embora este trabalho tenha analisado os dividendos pagos nos últimos 12 meses, é igualmente importante avaliar a consistência no pagamento de dividendos ao longo do tempo. Fundos com grandes variações no valor ou na frequência de distribuição podem indicar instabilidade nos fluxos de caixa. Incluir séries históricas mais longas e verificar padrões sazonais ou anomalias pode enriquecer a análise.

Reflexão final

Este estudo nos ajuda a entender melhor as principais variáveis que impactam a valorização de um fundo imobiliário e pode servir como um ótimo ponto de partida para montar uma seleção criteriosa de FIIs. Além de auxiliar no processo de tomada de decisão, ele já funciona como um filtro inicial para identificar quais fundos merecem uma análise qualitativa mais detalhada. Combinar essa visão quantitativa com uma avaliação mais aprofundada e estratégica é um caminho poderoso para construir uma carteira diversificada e com grande potencial no longo prazo.

Fontes de Dados Utilizadas

- Taxa Selic (Fazer o download do XLSX)
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | IBGE (Será o IPCA mensal, é necessário fatorizá-lo)
- IFIX: <https://sistemaswebb3-listados.b3.com.br/indexStatisticsPage/monthly-evolution/IFIX?language=pt-br> (Download Período Selecionado)
- Sistema Expectativas de Mercado (Dados Estatísticos do Focus)
- Dados fundamentalistas dos FIIs (Ranking de FIIs do Fundsexplorer)